

ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS EM IDOSOS ACOMETIDOS A INTERNAÇÕES CLÍNICAS PROLONGADAS SEM APOIO FAMILIAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Rita Pereira Rios¹

Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: Em princípio, o resumo tem como objetivo expor experiências vivenciadas em campo de estágio, descrevendo de maneira ampliada e incisiva as alterações comportamentais observadas em idosos acometidos a internação hospitalar com apoio familiar e naqueles em que o apoio familiar é inexistente ou precário. Como metodologia, um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado em um campo de estágio hospitalar abrangendo a prática clínica, contudo, restringindo o enfoque nos idosos acolhidos em enfermarias clínicas, buscando comparações em artigos que somaram ao longo do estudo. Foi possível encontrar resultados que geram discussões pertinentes sobre a negligência da saúde mental daqueles idosos que não possuem apoio, trazendo reflexões a respeito do papel da equipe multidisciplinar, focando principalmente na equipe de enfermagem, no que diz respeito à interação empática e acolhedora durante o manejo clínico-hospitalar. Por viés, o estudo traz como conclusão a importância do olhar mais receptivo acerca do tratamento psicoemocional dos idosos, proporcionando uma melhora comportamental e muitas vezes sanando alguma possível alteração da saúde mental, trazendo além de conforto, acolhimento, segurança e bem-estar mental, em vista da situação que eles se encontram.

Palavras-chave: Apoio Familiar; Hospitalização; Idoso; Equipe de Enfermagem; Acolhimento

1. Discente de curso de enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza. riosmariarita@gmail.com

2. Doutora em Farmacologia. Docente do curso de enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza. carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, no cenário brasileiro, a expectativa de vida tem aumentado, por conseguinte, o crescimento da população idosa, procedente do envelhecimento gradual. Estima-se que daqui a alguns anos o Brasil tenha uma das maiores populações do mundo, atingindo uma margem superior a 30 milhões de pessoas. Ao mesmo passo que a expectativa de vida e o índice etário crescem, o número de patologias sobe, acompanhando a evolução progressiva da vida humana, fazendo-se necessário intervenções no Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de proporcionar um envelhecimento digno e que atenda às necessidades geriátricas.

O SUS tem como preceitos prevenções de doenças, ainda na atenção primária, porém, com o déficit estrutural o sistema de atenção primária, secundária e terciária acaba prejudicado, implicando diretamente nas internações clínicas de urgência. O idoso que deveria ser atendido pelo Unidade Básica de Saúde (UBS), prevenindo e mantendo o controle doenças genéricas, que acomete grande porcentagem da população brasileira, tais como hipertensão, diabetes, doenças hepáticas e renais, além de muitas outras que podem evoluir cronicamente, perfazem, muitas vezes, por sobrecarregarem o sistema de saúde não obtendo atendimento necessário resultando em situações de urgência que os levam direto para a internação clínica hospitalar, submetido, a cenários precários, frágeis e sem apoio familiar, os deixando em uma situação de vulnerabilidade.

Estudos apontam que as diferentes formas de adoecimento em geriatria estão associados a fragilidade, apontando para consequências da má gestão na atenção primária à saúde, expondo indagações e resultados positivos com a boa execução das avaliações e do cuidado mental ao longo da atenção primária (SOUZA, Aline Pereira. REZENDE, Kátia Terezinha Alves. MARIN, Maria José Sanches. et al., 2022).

Foi possível observar ao longo do estágio curricular, na matéria de semiotécnica, em práticas clínicas, que a maioria dos pacientes internados na unidade hospitalar, a maioria está submetida à internação decorrente de múltiplas mudanças suscetíveis às doenças crônicas remanescentes e pertencentes a uma classe social menos favorecida, em que alguns não possuíam vínculos familiares que possibilitasse o acompanhamento em união com a equipe multidisciplinar, dificultando a comunicação e o entendimento em totalidade das necessidades desses idosos, que, além de enfrentar algum tipo de patologia genérica e passar pela a fase de senilidade, acabam sofrendo com transtornos emocionais que prejudicam incisivamente no processo de cura.

É visivelmente notório que os pacientes que têm algum tipo de apoio familiar ao longo do processo de internação, são mais receptivos e aderem com mais facilidade aos métodos terapêuticos propostos para suas melhoras, aproximando-os da alta com mais rapidez e prevenindo variações comportamentais que implicam e retardam a progressão da saúde, tais como depressões, ansiedades, síndrome do pânico, dentre outras. Modificações essas que interferem na adesão dos tratamentos hospitalares ofertados. É de grande valia lembrar que em ambientes hospitalares já pode-se observar uma certa vulnerabilidade devido a situação e a carência do conforto empático por parte dos profissionais, logo, quando têm-se a presença de um acompanhante o idoso se sente mais seguro, mais confortável e familiarizado com um rosto conhecido que está gerando apoio, interações e informações que possam trazer atualizações do lado de fora do hospital.

Infelizmente, foi possível observar que muitos pacientes ancianos internados na mesma unidade hospitalar não possuem apoio da família, vivenciando a internação de forma solitária. Estes possuíam um comportamento mais amargo e agressivo, dificultando as etapas do processo de cura e recusando muitas vezes o tratamento proposto por não confiar ou conhecer o profissional que o estava ofertando. Nessas pessoas, fez-se necessário uma estratégia mais empática e voltada para a conversação com o intuito de trazer algum conforto e criar algum vínculo que possibilitasse a identificação das necessidades que trariam uma melhor adesão ao tratamento. Por vezes, somente com o diálogo foi possível observar que os àqueles que não possuem apoio desenvolveram principalmente depressões e crises de ansiedades decorrente da solidão consecutivos a restrição durante a internação hospitalar, muitos tinham uma rotina muito ativa, tendo contato com várias pessoas e de forma abrupta adoecem e são submetidos a um costume hospitalar sem familiares ou amigos que possam facilitar a estadia e trazer algum tipo de familiaridade e conforto emocional.

Evidenciado cujo qual o foco prevalece em torno da saúde e bem-estar daqueles que são submetidos a algum tipo de restrição social e os impactos que são gerados em decorrência a tais situações, é possível comparar tranquilamente às hospitalizações mais restritas que impossibilitam que os idosos tenham contatos exteriores aos do complexo hospitalar. Estudo utilizado para dar mais ênfase e enriquecer os conhecimentos acerca do assunto abordado relacionado ao tema é pertinente para o relato (MINAYO, Maria Cecília de Souza. CONSTANTINO, Patrícia, 2023)

Naqueles mais receptivos foi viável criar um vínculo empático, possibilitando o

entendimento das necessidades emocionais desses enfermos ancianos, em que, a maioria só precisava de um atendimento mais humanizado por parte da equipe multidisciplinar, gerando confiança que por consequência os faziam entender a razão pela qual estavam hospitalizados e, que aderindo ao tratamento, eles poderiam voltar à rotina normal, foi utilizado como estratégia conversas sobre o mundo fora do hospital que incentivaram ainda mais o comprometimento com o tratamento e trouxeram alegria a eles em meio ao cenário que vivenciavam, fazendo-os entender que apesar de não terem o apoio familiar a equipe hospitalar estava ali para propor a cura física e emocional desses pacientes, além de buscar que entendessem que são importante e relevantes.

Enfatizando as principais alterações comportamentais e emocionais, foi utilizado um outro estudo que aborda uma pesquisa demográfica, explica com clareza a resultância das diferentes conjunturas vivenciadas pela população geriátrica, apresentando como o contexto institucional contribui para tal e as doenças subsequentes que fragilizam ainda mais a sanidade, propiciando discussões que retratam a importância do apoio e acolhimento generalizado e institucionalizado equivalente às experiências descritas e acrescentadas ao panorama geral do relato (FERREIRA, Ronivaldo Pinto. ALVES, Luana Marsicano. MANGILLI, Laura Davison, 2023).

O resumo, do tipo relato de experiência, de caráter descritivo, tem como objetivo gerar reflexão com base nas vivências adquiridas no estágio da matéria de semiotécnica, embasando buscas de artigos utilizando a base de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), com os descritores “INTERNAÇÕES HOSPITALARES”, “POPULAÇÃO IDOSA”, “IDOSOS EM INTERNAÇÃO”, “ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS EM IDOSOS e como critério de inclusão, foi utilizado artigos disponíveis na íntegra que expusessem a temática abordada, publicados na língua portuguesa. Indeferidos, artigos que não possuíam relação com o conteúdo a ser abordado, escritos em outros idiomas ou que não fizessem menção ao cenário brasileiro.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Correlacionando as pesquisas com as vivências de estágio, foi possível trazer questionamentos em diferentes âmbitos de apoio, tais como, familiares e acompanhantes, até a própria equipe multidisciplinar hospitalar, a fim de conscientizar e propor mudanças estruturais e significativas que começariam ainda na atenção primária fortalecendo o sistema de saúde e

buscando a equidade geriátrica, podendo propiciar uma qualidade de vida e envelhecimento digno para a população, diminuindo proporcionalmente os índices depreciativos tão evidentes o nicho anciano.

Ainda que visivelmente as lacunas da má estruturação gestacional do sistema de saúde impactam incisivamente, não somente detém toda a culpa dos problemas abordados ao longo do relato, evidencialmente, o principal fator opressor ainda são os profissionais negligentes que direcionam as atenções de maneira frívolas e fúteis, menosprezando muitas vezes, os adoecimentos mentais. Por vezes, os bons profissionais se destacam na busca pelo conforto e humanização do paciente, que deveria ser o básico dentro de uma instituição que preza a saúde, gerando indagações acerca do preparo para lidar com o crescente público idoso e como é ofertado a propagação da saúde nos diferentes níveis hierárquicos hospitalares e institucionais.

As lacunas observadas ao longo das pesquisas e visualizadas durante o estágio hospitalar, mostram que apesar de conter profissionais cientificamente bem instruídos, é notório a deficiência empática, que pode ser facilmente resolvida com melhores formações e POPs que indiquem protocolos mais humanizados que abordem de fato um excelente atendimento no setor da geriatria, buscando sempre a integridade física e emocional daqueles que por vezes estão fragilizados.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a busca por artigos e pesquisas relacionadas à temática abordada, possui um déficit conteudista, dificultando fazer relações evidenciais que embasam cientificamente o relato. Devido a isso, é importante que mais pesquisas sejam desenvolvidas e que ampliem as alternativas a fim da melhoria no atendimento geriátrico, priorizando e dando o devido valor aos indícios comportamentais dos mesmos.

O público idoso vem em uma crescente populacional, conseqüentemente se melhorias forem propostas, um espaço tende a ser criado nas pautas importantes a serem discutidas para o futuro das ciências voltadas para a área da saúde, contribuindo para o bom aproveitamento do envelhecimento e comumente favorecendo a preservação da vida até sua última instância, dando ao idoso, integridade física e emocional em situações adversas e restritas quando necessário ser submetido a internação hospitalar.

Finalmente, é importante pautar que as propostas de intervenção ainda na atenção primária, é de grande valia para a diminuição de problemas remanescentes a falta desse recurso. Ainda nos atendimentos primários, principalmente nas UBS, o estímulo ao envelhecimento saudável da mente deveria ser melhor propagado, para que o paciente anciano entenda os seus direitos e o seu valor como pessoa para a sociedade, possivelmente diminuindo os índices de depressão e crises de pânico dentro dessa população já fragilizada e desmoralizada pelo tempo, muitas vezes corrompida por doenças generalistas, crônicas ou degenerativas. É responsabilidade dos profissionais da área da saúde o zelo por tal até o fim da vida.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, Ronivaldo Pinto. ALVES, Luana Marsicano. MANGILLI, Laura Davison. Qualidade de vida relacionada à deglutição de idosos hospitalizados: estudo transversal analítico. *Acta Paul Enferm* 36 • 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2023AO01502>. Acesso em: 16/10/2024

GUIMARÃES, Lara de Andrade. BRITO, Thaís Alves. PITHON, Karla Rocha. et al. Sintomas depressivos e fatores associados em idosos residentes em instituição de longa permanência. *Ciênc. saúde coletiva* 24 (9) • Set 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018249.30942017>. Acesso em: 08/10/2024

MINAYO, Maria Cecília de Souza. CONSTANTINO, Patrícia. Idosos privados de liberdade: “a dor deles dói mais”. *Ciênc. saúde coletiva* 28 (11) • Nov 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320232811.15442023>. Acesso em: 11/10/2024

SOUZA, Aline Pereira. REZENDE, Kátia Terezinha Alves. MARIN, Maria José Sanches. et al. Ações de promoção e proteção à saúde mental do idoso na atenção primária à saúde: uma revisão integrativa. *Ciênc. saúde coletiva* 27 (05) • Maio 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232022275.23112021>. Acesso em: 11/10/2024